

Lengyelország : éljen az embrió – haljon meg a nő!

Kategória: [2012. március](#)

Írta: Nina Sankari

Úgy beszélünk az iszlám fanatizmusról, mintha feléledt volna egy idejétmúlt, a mai világban már elképzelhetetlen erőszakosság és hatalomgyakorlás. Pedig alig néhány száz kilométerre Magyarországtól már majdnem húsz éve regnál a katolikus fanatizmus, és erről nagyon ritkán hallunk elítélő szavakat.

Hogy egy igazi feminista szólással éljünk: jobb lenne söprögetni a saját portánk előtt is.

2011. május elsején boldoggá avatták II. János Pál pápát.

Sok külföldi látogató, köztük több állam- és kormányfő vett részt az eseményen. Ez is azt bizonyítja, hogy a trón és az oltár szövetsége újra töretlen. Mostanra elült az ünnepség zaja a Szent Péter téren, ideje hát hideg fejjel megvizsgálni a frissen boldoggá avatott életművét. Milyen értékelést adhatunk róla női szemmel, feminista szempontok alapján? Ebből a szemszögből a lengyel pápa alakja és hatása a lengyel nőkre, rajtuk keresztül az európai nőkre és az egész világ asszonyaira, jogaira és életére nem lelkesítő.

II. János Pál szerepe a kommunistának mondott blokk összeomlásában vitathatatlan. Nem szabad alábecsülni jelentőségét a lengyel világi állam legyengítésében, a klerikális értékek és hatalom fokozatos visszahozásában sem. E változásokért a lengyel nők drága árat fizettek azzal, hogy elvették tőlük a szexuális szabadság és a termékenységük feletti önrendelkezés jogát.

1956-ban engedélyezték, 1993-ban betiltották az abortuszt

1956-tól, az abortusz engedélyezésétől kezdve a lengyel nők 37 éven keresztül szabadon rendelkeztek a testük felett. 1993-ban a katolikus egyház nyomására betiltották az abortuszt – s közben nem vették figyelembe az óriási tiltakozó állampolgári megmozdulást: 1,5 millió aláírást gyűjtöttek össze, és népszavazás kiírását kérték a kérdésben.

Az abortusz betiltása óta az orvosok gyakran még a legálisan engedélyezett esetekben is megtagadják az orvosi beavatkozást, lelkiismereti okokra hivatkozva. A törvény következtében

kialakult közhangulatnak súlyos következményei vannak a lengyel nők életére és egészségére nézve: Alicja Tysiąg a vakságot kockáztatta, Agata Lamczak belehalt abba, hogy nem kapott orvosi kezelést, mivel annak káros hatása lett volna a születendő gyermek egészségére. Sok gyermek született meg súlyos fogyatékkal, az ő szenvedéseik is e törvény következményei. Barbara Wojnarowskától megtagadták a születés előtti vizsgálatokat, miközben az asszonynak már volt egy fogyatékos gyermeke. A törvénynek egy másik ismert áldozata egy 15 éves gyereklány, akinek az esete nem illeszkedett be a törvény keretei közé. A kamaszlány édesanyja és a lány is háromszor intézett írásos kérelmet kórházaknak, de mindháromszor elutasították őket. A kamaszlányt elválasztották az édesanyjától, és sürgősséggel egy nevelőintézetbe zárták. Feminista tiltakozásra végül kiengedték, és az engedélyezett dátum utolsó napján végezték el az abortuszát.

Nem ritka, hogy a papok megtagadják a gyóntatást a fogamzásgátlással élő nőktől. II. János Pál konzervatizmusa – és főleg az abortusz- és a fogamzásellenes keresztes háborúja – visszavetette a lengyel nők jogi szabadságát és egész életét. Ugyanakkor a lengyel példa rossz hatással van a világ összes asszonyának életére is, és közvetlenül veszélyezteti az Európában már elfogadottá vált női szabadságjogokat. Egy évszázad feminista eredményei kérdőjeleződtek meg. Az összes európai nő életformája veszélyeztetetté vált megint.

A lengyel abortusztörvény nagyon erősen korlátozó törvény

A megfogant élet védelmét biztosító törvény, mely 1993 óta van érvényben Lengyelországban, az egyik korlátozóbb Európában. Kizárólag három esetben engedélyezi az abortuszt : bűntény következtében fogant terhesség esetén, életveszélyben levő anya vagy gyermek esetében, illetve súlyos fogyatékkal születendő gyermek esetén. A gyógyszeres abortuszt is betiltották. 2009-ben 538 jogilag engedélyezett abortuszt hajtottak végre Lengyelországban, ebből 510-et a magzatban kimutatott fogyatékoság miatt engedélyeztek.

De még ez a szigorú törvény sem elégíti ki az egyházi férfiak elvárásait, így a világ legnagyobb meglepetésére 2011. június 28-án újabb, az élet védelmét biztosító törvénytervezetet nyújtott be egy „pro-life” szervezet a lengyel parlamentnek. Kazimierz Górny püspök, a családi ügyekért felelős püspöki tanács elnöke, így szólt a parlamenti képviselőkhez: „Újra egy kéréssel és egy felszólítással fordulok képviselőinkhez és szenátorainkhoz, minden születendő – egészséges vagy beteg – gyermek érdekében: kivétel nélkül védjék meg mindannyiuk életét, ne veszélyeztesse azt egy olyan törvény, mely engedélyezi a gyilkosságot”.

Az egyház és különféle szervezetei aláírásgyűjtésbe kezdtek, így még 450 000 aláírás is megtámogatta az új, még nőellenesebb törvénytervezetet, amelyet a szociáldemokrata Demokratikus Baloldali Szövetség pártja elutasított, de a konzervatív Jog és Igazság pártja, illetve a parlamenti többséget adó Polgári Platform képviselőinek fele elfogadott.

Miközben az egyházi értékrend megerősítéséért küzdő férfiak – és persze a nők is – rendkívül álszenten az élet védelmére hivatkoznak, közismert, hogy a valóságban a törvény az abortusz illegális formáját támogatja, hiszen a Nőszövetség és a Családvédelmi Egyesület becslése szerint évente

átlagosan 120 000 és 200 000 között van az illegálisan abortáló nők száma Lengyelországban. Ennek sajnos súlyos egészségügyi és mentális következményei vannak, főleg a szegény vagy közepes jövedelemmel rendelkező nők esetében, akik nem tudják megfizetni a magánpraxisok árát vagy a külföldi utazást. Az új törvénytervezet pedig az orvosokat fogja egy, a régmúltat idéző dilemma elé állítani: a gyermek vagy a nő életét mentsék-e meg? Az áldozatok száma biztosan növekedni fog.

A szexuális felvilágosítás és a fogamzásgátlás elérhetetlen

Meg kell jegyezni, hogy a probléma azért is rendkívül súlyos, mert Lengyelországban a fogamzásvédelem, a nem kívánt terhesség megelőzése is gyerekcipőben jár: az iskolai szexuális felvilágosítás szinte alig létezik, gyakran a papok és az apácák oktatják az iskolákban.

A modern fogamzásgátláshoz tartozó másnapos pirula nem kapható Lengyelországban, a régebbi típusú gyógyszerek is csak orvosi rendelvényre és teljes áron kaphatók, nincs rajtuk társadalombiztosítási támogatás. Sok orvos nem is hajlandó felírni azokat, a már hírhedt lelkiismereti okokra hivatkozva. Sőt, már a gyógyszerészek egy része is azt követeli, hogy az ő szakmájukban is elfogadott álláspont lehessen a lelkiismereti okokra való hivatkozás.

Egy happening típusú tiltakozás

Az újabb szigorítás, az abortusz teljes betiltásának törvénybe foglalása ellen tiltakozó akciók sora robbant ki az egész országban. A feminista Március 8. Szövetség július 12-re a Parlament elé szervezett happeninget, az *Éljen az embrió, haljon meg a nő!* címmel. A tüntetés résztvevői a humor és a provokáció mellett döntöttek, és ennek megfelelő feliratokat készítettek: „Dulce et decorum est pro embryo mori”, „Légy férfi, áldozd fel asszonyod életét!”, „Méhünk a püspökök kezében van” stb.

Mivel a készülő törvénytervezetet abszurdnak ítélték, a tüntetők ennek megfelelő követelésekkel álltak elő: a legegyszerűbb, ha a megelőzendő abortuszok érdekében letartóztatnak minden lehetséges érintettet – a nemi erőszak, a vérfertőzés áldozatait, a fiatalok lányokat, a beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekkel terhes nőket – és állampolgárságot adnak az embrióknak.

Több más tiltakozó akció is készült. A baloldali demokratikus szövetség a jelenleg érvényben levő törvény liberalizálására nyújtott be módosító javaslatot. Az szabad döntés jogát követelő szervezetek pedig tiltakoztak és aláírásgyűjtésbe kezdtek az antihumánus törvény elfogadása ellen.

Végül minden maradt a régiben, vagyis a 38 milliós Lengyelországban továbbra is évente 500-600 hivatalosan engedélyezett abortuszt fognak elvégezni, és fennmarad az áldatlan helyzet: a fogamzóképes korú nők törvényen kívül élik az életüket.

A szerző, Nina Sankari, a lengyel Európai Feminista Kezdeményezés egy Másmilyen Európáért hálózatnak az elnöke (<http://www.efi.org.pl>) és az Európai Titkárság tagja

Fordította: Morva Judit

 emberi jogok